

DATipilot

Konzeptskizze Modul 2 – Innovationscommunities

Akronym und Titel der Innovationscommunity

WissensWert - Innovationsnetzwerk für nachhaltige Entwicklung im kollaborativen Wissens-Wert-Kreislauf

Kurzfassung

Das Thema der WissensWert Community ist der "Nachhaltige Wissenstransfer zur erleichterten Umsetzung von sozialen Innovationen, gemeinwohlorientierten Gründungen und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen". Wir bringen Menschen und Organisationen zusammen, die die Arbeit an Welttoffenheit, Solidarität und Chancengleichheit technologisch und sozial unterstützen. Dafür verknüpfen wir Systeme des Wissens-Wert-Kreislaufs, die es verschiedenen Akteur:innen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft ermöglichen, kollaborativ an einer gemeinsamen Wissensbasis teilzuhaben. Konkret bauen wir auf dem reflecta.network mit 8.000 Akteur:innen auf, die schon heute bahnbrechende Ideen umsetzen. Dieses Potenzial katalysieren wir durch unsere Erfahrung als MediaFutures Horizon 2020 Innovationszentrum der Europäischen Kommission, welches als Dateninnovationszentrum einen Akzelerator für Innovationen in digitalen Medien (u.a. Digital- und Datenjournalismus) aufgebaut hat. Wir bieten KMU und Start-ups Methoden und Werkzeuge zum Erreichen der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) durch Wissenstransfer entlang der transparenten medialen Wertkette. Damit diese Kette den Bogen zurück zur Innovation schließt, nutzen wir die Wissenschafts- und Transferkompetenz des Forschungszentrums L3S der Leibniz Universität Hannover sowie der Technischen Informationsbibliothek (TIB), um Forschungswissen mit dem Wissen umliegender Ökosysteme und Akteur:innen zu verbinden und nutzbar zu machen. Aufbauend auf dem ERC Consolidator Grant ausgezeichneten Open Research Knowledge Graph und der Open Educational Resource Plattform OERSI wollen wir die Stärken gemeinwohlorientierten Wissenstransfers stützen. Durch die Vernetzung dieser und weiterer Informationsressourcen schließen wir den Wissens-Wert-Kreislauf, indem wir wissenswerten Informationen eine Schnittstelle bieten und durch zeitgemäße Informationsversorgung und Infrastruktur Zugang zu einem kollaborativen Ökosystem nachhaltiger Entwicklung bieten.

Sprecherin / Sprecher der Innovationscommunity

(entspricht dem/der Sprecher/in des Managementteams, ist Ansprechpartner/in für das BMBF)

Angaben zur Person	
Anrede, Titel	Frau
Nachname, Vorname	Garatzogianni, Alexandra
Angaben zur Einrichtung	
Name	Technische Informationsbibliothek (TIB)
Anschrift	Welfengarten 1 B
PLZ, Ort	30167 Hannover

1 Was ist das Thema Ihrer Community? Für wen und warum ist es relevant?

Soziale und gemeinwohlorientierte Innovator:innen stehen vor einer enormen Herausforderung: Wissen zum Stand der Forschung zu relevanten Fragestellungen, Daten zum Markt und zu existierenden Lösungen und Best Practices ist extrem unorganisiert, teilweise unzuverlässig und fragmentiert. Anders als bei der Wikipedia, die enzyklopädisch relevantes Wissen aufbereitet, gibt es für soziale und gemeinwohlorientierte Innovationen keine zentrale Anlaufstelle, an der all diese Informationen zusammengetragen werden. Doch genau wie hinter der Wikipedia die Wikimedia Foundation steht, stehen wir als WissensWert hinter der Community sozialer und gemeinwohlorientierter Innovatoren. Auch wir vernetzen verschiedene Projekte wie Reflecta, Enactus und das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, führen ihr Wissen zusammen in eine strukturierte Wissens-Kultur und vernetzen sie zu Anlaufstellen verlässlichen Wissens entlang des Wissens-Wert-Kreislaufs nachhaltiger Innovation, wie in **Abbildung 1** dargestellt.

Abbildung 1: Wissens-Wert-Kreislauf

Das Thema unserer Community ist somit der "Nachhaltige Wissenstransfer zur erleichterten Umsetzung von sozialen Innovationen, gemeinwohlorientierten Gründungen und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen". Zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) wollen wir einen Wissens-Wert-Kreislauf von Innovation bis Applikation schließen. Ideen, die bisher aus Mangel an relevantem Wissen nicht in die Umsetzung gelangen konnten, erfahren hier durch offen zugängliche Informationen und eine gemeinsame Wissensbasis erneute Umsetzungschancen. Wir wollen Menschen und Organisationen unterstützen, die Wissen suchen, nutzen, erweitern und teilen wollen, um gemeinsam an Weltoffenheit, Solidarität und Chancengleichheit zu arbeiten. In einer pluralen Gesellschaft wollen wir die dezentrale Vernetzung von grundlegenden

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Systemen fördern. Individuen und NGOs, Start-ups und KMU, Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen sollen sich an einem kollaborativen Ökosystem beteiligen können: Als Akteur:innen des Freien Wissens und Open Access, der Kultur- und Kreativwirtschaft und der digitalen und Basis-Demokratie.

Konkret bildet sich dieser Wissens-Wert-Kreislauf aus vier Stationen: Innovation, Produktion, Publikation und Applikation. Abhängig von den Akteur:innen sind verschiedene Eintritts-Punkte möglich. Damit alle ihr Feedback und Ideen einbringen und die Gründungslandschaft erreichen können, wollen wir das Wissen jeder Iteration aufgreifen, aufbereiten und vernetzen (s. **Tabelle 1**).

Tabelle 1: Schritte des Wissens-Managements

#	Problem	Lösungsansatz	Akteur:innen
<i>Innovation</i>			
1	Wie drücke ich das richtig aus?	Idee formulieren	Coaching, z.B. Enactus
2	Wie setze ich das um?	Konzept ausarbeiten	Inkubator, z.B. Reflecta
3	Was brauche ich dafür?	Ressourcen akquirieren	Funding, z.B. StartNext
<i>Produktion</i>			
4	Wie läuft das in der Praxis?	Projekt umsetzen	Begleitung, z.B. Impact Hub
5	Haben wir es geschafft?	Ergebnisse validieren	Impact Assessment, z.B. Hochschulen
6	Was ist jetzt anders?	Erkenntnisse formalisieren	Journalismus, z.B. Deutsche Welle
<i>Publikation</i>			
7	Welche Medien sind wichtig?	Medium erhalten	Kuration, z.B. OERSI
8	Was wurde gesagt / gezeigt?	Inhalt aufnehmen	Portale, z.B. AV-Portal, Mastodon
9	Was würde das bedeuten?	Information verarbeiten	Analysen, z.B. MediaFutures
<i>Applikation</i>			
10	Stimmt das?	Aussage prüfen	Fact-Checks, z.B. FakeNarratives, Correctiv
11	Was haben wir gelernt?	Wissen vernetzen	Wissensbasen, z.B. ORKG, Semantic Scholar
12	Was ist jetzt möglich?	Potenzial ableiten	Think Tanks, z.B. L3S

Anker- und Ausgangspunkt ist dabei die Reflecta-Plattform, die exemplarisch Schnittstellen zu den unterschiedlichen Akteur:innen integrieren wird. Ziel ist es, eine von Schritt zu Schritt navigierbare Landschaft zu etablieren. Jeder dieser Schritte zeichnet sich dabei durch fünf Stufen des Wissensmanagements aus, wie sie in **Tabelle 2** dargestellt sind.

Tabelle 2: Stufen des Wissensmanagements

#	Frage	Lösungsansatz	Akteur:innen
1	Wo kann ich mein Wissen beisteuern?	Daten teilen	Foren, Kommentare, Publisher z.B. reflecta.network, OERSI
2	Wie bekomme ich einen Überblick?	Informationen kuratieren	Index, Listen, Mappings z.B. OERSI, Wikipedia
3	Was ist gerade Konsens, was Diskurs?	Wissen synthetisieren	Wissensgraphen, Wikis z.B. ORKG, Wikipedia
4	Wo kann ich Wissen in Fähigkeiten festigen?	Fähigkeiten vermitteln	Kurse, Fortbildungen z.B. Inkubatoren, Reflecta
5	Wo kann ich Fähigkeiten zu Werkzeugen formen?	Werkzeuge entwickeln	Assistenten, Fragebögen z.B. Reflecta Impact Tools

Reflecta hat diese fünf Stufen für Innovationswissen bereits durchlaufen und somit relevante Impact Tools geschaffen. Hier gilt es nun, die Nutzung dieser existierenden Werkzeuge auszuweiten, um die Entwicklung der Community zu katalysieren, und gleichzeitig eine Plattform darunter zu schaffen, welche die kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglicht. Individuelle Erfahrungen, Artikel und Berichte sollen zusammengetragen werden (Stufe 1), übersichtlich kuratiert werden (Stufe 2) und daraus Wissen synthetisiert werden (Stufe 3). Dieses explizite Wissen befähigt damit den Transfer in Fähigkeiten und implizites Wissen (Stufe 4), bis hin zu Werkzeugen wie den Impact Tools (Stufe 5), die nachhaltig, skalierbar und on-demand das Wissen der Community nutzbar machen. Damit schließen wir den Wissens-Wert-Kreislauf und erleichtern die Umsetzung von sozialen Innovationen, gemeinwohlorientierten Gründungen und die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen.

2 Was ist der Ausgangspunkt Ihrer Community?

Ein Ausgangspunkt der WissensWert-Community ist die Reflecta Plattform¹ mit derzeit 8.000 Mitgliedern in einer stetig wachsenden Community, die Social Start-ups und Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Non-Profit-Sektor, Politik und Wirtschaft zusammenbringt. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die große Mitgliederbasis, interaktive E-Learning-Tools (Impact Tools), ihre Expertise in der Vernetzung und der Matching-Prozess zwischen relevanten Akteur:innen. Die Plattform wurde von den Gründer:innen in ko-kreativen Prozessen gemeinsam mit der Community entwickelt und wird permanent den Bedürfnissen von Sozialinnovator:innen angepasst. Die Reflecta-Community aus Innovator:innen, Mentor:innen, Impact-Gründer:innen und Kooperationspartner:innen nutzt die Plattform als digitales Ökosystem für Realisierung, Akzeleration und kollegialen Erfahrungsaustausch. Anspruch der Community ist es, dass die Akteur:innen hier die Unterstützung finden, die sie von der ersten Idee bis zur Verbreitung ihrer Projekte benötigen.

Genau an dieser Verbreitung setzt die im europäischen Innovationsprojekt MediaFutures gesammelte Erfahrung an. Als transnationales europäisches Zentrum für Medien- und Dateninnovation² hat das Projekt Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen geschaffen, die die Medienwertschöpfungskette durch innovative, integrative und partizipative Anwendungen von Daten und nutzergenerierten Inhalten weiterentwickelt haben. MediaFutures baute einen datengesteuerten Innovations-Accelerator auf und etablierte ein maßgeschneidertes, breit gefächertes Schulungsprogramm, um das Wachstum, die Geschäftsentwicklung und die Nachhaltigkeit der

¹ <https://www.reflecta.network>

² <https://mediafutures.eu>, <https://cordis.europa.eu/project/id/951962>

Community zu gewährleisten. Die Koordinatorin von MediaFutures, Alexandra Garatzogianni, übernimmt nun die Koordination der WissensWert-Community.

Für den Erfolg des Wissens-Wert-Kreislaufs ist zeitgemäße Informationsversorgung und Infrastruktur essenziell, insbesondere um Datensilos zu durchbrechen und den Zugang zu Daten zu erleichtern. Im Joint Lab zwischen dem Forschungszentrum L3S der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und des TIB Leibniz Informationszentrums für Technik und Naturwissenschaften werden anwendungsorientiert Technologien für datengetriebene Wissensvernetzung und -synthese entwickelt. Durch hohes Innovationspotential und Vernetzungsniveau, einem agilen Selbstverständnis und einem breiten Spektrum erfolgreicher Community-Projekte wie ORKG oder OERSI begleitet die TIB multidisziplinäres Fachwissen von der Publikation in die Innovation. Der mit einem ERC Consolidator Grant ausgezeichnete Open Research Knowledge Graph (ORKG)³ bereitet crowdsourced bereits tausende Forschungsergebnisse menschen- und maschinenlesbar auf und zeichnet sich dadurch aus, dass kreativ Wissen nachhaltig synthetisiert wird. Durch den ORKG zeigen wir, wie wissenschaftliche Beiträge leichter zu finden und zu vergleichen sind. Davon profitiert unmittelbar der Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Innovation, während gleichzeitig der Prozess exemplarisch für eine mögliche Struktur der Wissens-Synthese in den Schritten des Wissens-Wert-Kreislaufs sein kann. Beispielsweise ist ein Open Charity Knowledge Graph denkbar, der die Open-Source-Technologien und Prinzipien des ORKGs auf die gemeinwohlorientierte Domäne überträgt. Gleiches gilt für den Open Educational Resources Search Index (OERSI)⁴, der als zentrale Plattform zur Suche nach freien Bildungsmaterialien im Hintergrund diverser Medienportale wirkt. Auch hier wäre etwa ein Open Innovation Resources Search Index umgehend realisierbar und für die nachhaltige Vernetzung wertvoller Medien von großer Bedeutung.

In dieser kollaborativen Kompetenz, der Ausweitung der Wissensinfrastruktur im angewandten Wissenstransfer und der kollaborativ bewältigten multimedialen Informationsflut sehen wir den Start einer weiteren wegweisenden Kollaboration zu einem System vernetzter Portale. Neben den explizit genannten Partnern des Management-Teams baut die Community auf weiteren langjährigen Kollaborationen durch die Leibniz-Organisation und bestehende Kooperationspartnern auf. Eine Auswahl dieser Einrichtungen findet sich im Anhang I und beinhaltet das Wissen diverser Hochschulen und Universitäten, Communities wie Enactus und SEND sowie Aufbereitungs- und Synthese-Experten wie das Science Media Center und die Deutsche Welle. Zum Start der WissensWert-Community steht eine vollständig abgedeckte Kompetenz-Bandbreite zum Wissens-Wert-Kreislauf nachhaltiger Entwicklung bereit.

3 Welche Ziele verfolgen Sie mit der Entwicklung Ihrer Community?

Maßgebliche Ziele der Community sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). Um diese zu erreichen, verfolgen wir in der Entwicklung unserer Community drei konkrete Ziele: **(1) eine interoperable Infrastruktur zu schaffen**, um Wissen nachhaltig festzuhalten, welches die Umsetzung von sozialen Innovationen und gemeinwohl-orientierten Gründungen katalysiert; **(2) die Community zu befähigen**, dieses offene Wissen zu synthetisieren, zu nutzen und zu erweitern; **(3) die kollaborative und gemeinwohl-orientierte Community auszubauen**, damit die breite Gesellschaft partizipieren kann.

³ <https://orkg.org>

⁴ <https://oersi.org>

Die Vorlagen für eine erfolgreiche Umsetzung existieren bereits: (1) die digitale Infrastruktur mit MediaWiki, OERSI sowie ORKG; (2) kulturelle Verfahren im meritokratischen Wikipedia; (3) die soziale Plattform in reflecta.network. Im nächsten Schritt gilt es nun, diese Module zusammenzuführen und ein kollaboratives Innovationsnetzwerk zu schaffen, welches nachhaltigen Wissenstransfer zugunsten der SDGs lebt, fördert und zugänglich macht.

Greifbar wird dieser Plan, wenn man eine Matrix der Schritte des Wissens-Wert-Kreislaufs und Stufen des Wissensmanagements aufspannt, wie in **Tabelle 3** dargestellt.

Tabelle 3: Module der Wissens-Wert-Community

		Legende	fehlt	Idee	in Entwicklung	Anwendung		
		Stufe	1	2	3	4	5	
Schritt			Daten teilen	Informationen kuratieren	Wissen synthetisieren	Fähigkeiten vermitteln	Werkzeuge entwickeln	Fragen:
Innovation	1	Idee formulieren		Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator		Reflecta Impact Tools	Wie drücke ich das richtig aus?
	2	Konzept ausarbeiten	Entwickler-Forum	Plattform für Soziale Innovationen, Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator	Enactus, Impact Factory, Impact Hub, Avant Now	Reflecta Impact Tools	Wie setze ich das um?
	3	Ressourcen akquirieren	Förder-Forum	Plattform für Soziale Innovationen, Wiki	Plattform für Soziale Innovationen, Wiki, NextGen Book Incubator		StartNext, Reflecta Matching	Was brauche ich dafür?
Produktion	4	Projekt umsetzen		Plattform für Soziale Innovationen, Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator	Enactus, Impact Factory, Impact Hub, Avant Now	Reflecta Impact Tools	Wie läuft das in der Praxis?
	5	Ergebnisse validieren		Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator	Unity Effect	Phineo	Haben wir es geschafft?
	6	Erkenntnisse formalisieren		Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator			Was ist jetzt anders?
Publikation	7	Medium erhalten	Index	Index + Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator		Index	Welche Medien sind wichtig?
	8	Inhalt aufnehmen	Entwickler-Forum	ORKG, Wiki	ORKG, Wiki, NextGen Book Incubator	ORKG Academy	MediaWiki, ORKG	Was wurde gesagt / gezeigt?
	9	Information verarbeiten	Kommentare	Wiki	MediaFutures, Wiki, NextGen Book Incubator	MediaFutures		Was würde das bedeuten?
Applikation	10	Aussage prüfen	Kommentare	Wiki	MediaFutures, Wiki, NextGen Book Incubator	MediaFutures	Trust-Check	Stimmt das?
	11	Wissen vernetzen	Entwickler-Forum	ORKG, Wiki	ORKG, Wiki, NextGen Book Incubator	ORKG Academy	MediaWiki, ORKG	Was haben wir gelernt?
	12	Potenzial ableiten		Wiki	Wiki, NextGen Book Incubator			Was ist jetzt möglich?
Innovation		Fragen:	Wo kann ich mein Wissen beisteuern?	Wie bekomme ich einen Überblick?	Was ist gerade Konsens, was Diskurs?	Wo kann ich Wissen in Fähigkeiten festigen?	Wo kann ich Fähigkeiten zu Werkzeugen formen?	

Jede der gebildeten Zellen bildet so ein **Modul**, welches realisiert und verknüpft werden muss. Ein Modul ist eine digital (und optional auch physisch) auffindbare Anlaufstelle für impliziten und expliziten Wissenstransfer. Insbesondere die Schnittstellen zu direkten Nachbar-Modulen sind wichtig für eine reibungslose Transition durch den Wissens-Wert-Kreislauf. Viele dieser Module existieren bereits (grün), andere sind noch in Entwicklung (gelb) oder Konzeption (orange). Erklärtes Ziel dieser Community ist es, möglichst viele dieser Module in die Anwendung zu bringen und miteinander zu vernetzen.

4 Worin sehen Sie für Ihre Community oder für Ihr Anliegen/Thema/Ziel die größten Transfer- oder Innovationshindernisse?

Unsere Erfahrung zeigt, dass es erfolgsentscheidend ist, gemeinnützige Handlungsbereitschaft mit erkennbaren Erfolgen zu verknüpfen. Nur so sind Akteur:innen bereit, gegebenenfalls aufwändig einmalig festzuhalten, was nachhaltig Vielen Aufwand abnehmen wird. Während die erste Komponente durch die sozialunternehmerisch und gemeinwohlorientierte Zielgruppe bereits kultiviert wurde, ist die kollaborative Wissensarbeit unser größter Fokuspunkt. Wir teilen dafür den Zielen entsprechend die Hindernisse auf:

1. Ziel: Interoperable Infrastruktur zur nachhaltigen Organisation von Wissen

- a. **Technische Umsetzung:** Es ist notwendig, digitale Lösungen zu schaffen, die in der Lage sind, Transferwissen nachhaltig zu speichern, zu organisieren und zu kommunizieren. Dies erfordert die Anwendung und Entwicklung von robusten Softwarelösungen und die Realisierung von kollaborativ kuratierten Datenstrukturen.
- b. **Interoperabilität von Modulen:** Bereits bestehende Module, also Anlaufstellen wie z.B. die Reflecta Impact Tools, ORKG und OERSI, müssen so integriert werden, dass sie reibungslos zusammenarbeiten. Dies erfordert eine gründliche Analyse der Schnittstellen und gegebenenfalls Anpassungen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.
- c. **Iterative Weiterentwicklung:** Die Schnittstellen müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Das beinhaltet die regelmäßige Aktualisierung von Konventionen und Softwarekomponenten sowie die Implementierung von neuen Funktionen.

2. Ziel: Befähigung der Community zur Nutzung von offenem Wissen

- a. **Richtlinien für die Kuratation:** Es müssen klare Richtlinien entwickelt werden, um sicherzustellen, dass das verfügbare Wissen von hoher Qualität und für die Zielgruppen verständlich aufbereitet ist. Dies beinhaltet Prozesse zur Überprüfung und Freigabe von Inhalten, um sicherzustellen, dass nur verlässliche Informationen in höhere Stufen gelangen.
- b. **Meritokratische Systeme der Selbstverwaltung:** Es ist wichtig, ein System zu schaffen, das die Gemeinschaft in die Lage versetzt, selbstständig zu agieren und die Qualität des Wissens zu sichern. Das bedeutet, Mechanismen zu implementieren, die auf Verdiensten basieren und die Verantwortung an diejenige übertragen, die nachweislich zur Gemeinschaft beitragen, wie z.B. Mentor:innen.
- c. **Community-Onboarding:** Es ist entscheidend, dass neue Mitglieder der Gemeinschaft effektiv eingeführt werden und die notwendigen Fähigkeiten erwerben, um das offene Wissen zu nutzen und zu erweitern. Hierfür werden strukturierte Einführungsprogramme und Schulung entwickelt sowie Peer-Austausch und Mentoring eingesetzt.

3. Ziel: Ausbau einer kollaborativen und gemeinwohlorientierten Community

- a. **Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen und Lernmöglichkeiten:** Alle Mitglieder der Gemeinschaft müssen die gleichen Chancen haben, Ressourcen zu nutzen und zu lernen, unabhängig von ihrem Hintergrund oder ihrer Erfahrung.
- b. **Soziale Schnittstellen zwischen bestehenden Systemen:** Es müssen Verbindungen zu bestehenden Akteur:innen, hilfreichen Anlaufstellen und Plattformen hergestellt werden, um Synergien zu schaffen und eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Dies erfordert die Entwicklung von Schnittstellen und Integrationslösungen.
- c. **Erschließung noch nicht erreichter Zielgruppen:** Um eine breite Partizipation zu ermöglichen, müssen gezielt Maßnahmen, wie Kommunikationskampagnen, Netzwerkveranstaltungen, Mentoring und Peer Learning ergriffen werden, um bisher nicht erreichte Zielgruppen anzusprechen und ihnen die Teilnahme zu erleichtern. Das kann durch gezielte Kommunikation und Outreach-Aktivitäten über unser breites Netzwerk von Reflecta, MediaFutures sowie das unserer Partner wie SEND, Enactus, Impact Hub Berlin, Leuphana Universität, Impact Factory u.v.m. erreicht werden.

5 Mit welchen Herangehensweisen, Maßnahmen oder Methoden wollen Sie die Community entwickeln?

Die Entwicklung der WissensWert-Transfer-Community für soziale gemeinwohlorientierte Gründungen und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen wird durch die synergetische Umsetzung verschiedener Maßnahmen und Methoden realisiert. Dazu zählen insbesondere:

1. **Kontinuierliche Bedarfsanalyse und Identifikation von Herausforderungen:** Umfassende Analyse der Herausforderungen und Bedürfnisse sozialer Innovationen, Identifikation der wichtigsten Problembereiche.
2. **Netzwerkaufbau und Kooperationen:** Aufbau eines Netzwerks von Interessierten, Experten, Organisationen und Institutionen (siehe initiale Partnerliste im Anhang), die sich für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Gründungen engagieren. Kooperationen können den Wissensaustausch fördern und Ressourcen gemeinsam nutzen.
3. **Schulungen und Workshops sowie Mentoring und Coaching:** Entwicklung von Angeboten für gemeinsame Wissensvermittlung sowie individuelles Mentoring und Coaching für soziale Unternehmer. Erfahrene Mentoren können bei der Entwicklung von Geschäftsplänen, der Skalierung von Projekten und der Überwindung von Herausforderungen unterstützen.
4. **Ressourcenzugang:** Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsquellen, Räumlichkeiten, Technologie und anderen Ressourcen, die für die Umsetzung von sozialen Projekten benötigt werden (z.B. mittels Matchmaking).
5. **Förderung von Innovation und Erfahrungsaustausch:** Förderung des Erfahrungsaustauschs und gemeinsamer Reflexion zwischen sozialen Unternehmer:innen. Unterstützung der Entwicklung von innovativen Ansätzen und Technologien.
6. **Monitoring und Evaluation:** Implementierung von Mechanismen zur Bewertung der Auswirkungen sozialer Unternehmungen und Innovationen. Dies hilft dabei, erfolgreiche Ansätze zu identifizieren und Verbesserungen vorzunehmen.
7. **Sicherung politischer Unterstützung:** Engagement auf politischer Ebene, um günstige Rahmenbedingungen für soziale Unternehmer:innen und soziale Innovationen zu schaffen.
8. **Kommunikation und Bewusstseinsbildung:** Informierung der Öffentlichkeit über die Bedeutung von sozialen Innovationen und gemeinwohlorientierten Gründungen. Schaffung von Bewusstsein für die positiven Auswirkungen dieser Initiativen.

9. **Sicherung von Inklusion und Vielfalt:** Damit die WissensWert-Transfer-Community vielfältig und inklusiv ist, wird die Beteiligung von Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Perspektiven besonders gefördert.

Grundlegend werden die erfolgreichen Community-Building-Maßnahmen von Reflecta kombiniert mit der Inkubator- und Innovationscommunity-Erfahrung von MediaFutures. Die gemeinwohlorientierten Akteur:innen im und um das reflecta.network werden durch einen partizipativen Wissensaustausch dazu befähigt, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Werkzeuge beizusteuern, zu vernetzen und zu nutzen. Dafür schaffen wir Infrastruktur und eine meritokratische Kurationskultur, wie es auch Wikimedia bereits umgesetzt hat. Etablierte Strukturen wie Wahlverfahren für z.B. Sichter und Meinungsbilder für transparente Kultur-Entwicklung sichern Möglichkeiten zur Partizipation. Die Anwendung von etablierten Plattformen wie MediaWiki als fundamentaler Anlaufpunkt ermöglicht die Ko-Entwicklung von weiteren Schnittstellen sowie zentraler Wissensentwicklung zu Bedarfen, Lösungen und Konventionen für Workflows und Pipelines. Basierend auf diesem offenen Wissensaustausch entwickelt sich so die Community von einer Steuerung zur Regelung. Steuerung heißt dabei, dass Wissens-Silo-geprägt ohne direkte Feedback-Iterationen Verfahren empfohlen werden. Eine Regelung basierend auf dezentralen Wissensbasen baut fundamental auf geteilte Lessons Learned auf und formt diese beständig mit neuen und individuellen Perspektiven und Erfahrungen weiter. Nur so kann sich langfristig wie bei der Wikipedia ein Güte-Konsens einstellen, der durch agile und iterative Prozesse die Best Practices skalierbar hervorbringt. Ziel ist es, die Community dazu zu befähigen, sich selbst zu befähigen.

Abbildung 2: kollaborative Wissens-Community zur Umsetzung von sozialen Innovationen

Konkret ist dafür die Kollaboration diverser Subsysteme notwendig, die wie in Kapitel 3 detailliert Module der Gesamtlösung bilden. Eines dieser Module bildet das an Reflecta angrenzende Startnext, welches den dritten Schritt "Ressourcen-Akquise" stützt und in Kooperation Teil eines Community-Projekts ist. Das Ziel der Kooperation ist die Entwicklung eines kollaborativen, wissensbasierten Ökosystems zur Unterstützung von Sozial-Innovator:innen, indem mithilfe des "Finanzierungs-Wegweisers" - einem Selbst-Einschätzungs-Instrument zur Identifikation passender Finanzierungsmethoden - ihre Projekte effizient finanziert und realisiert werden können; dieses Tool

wird in die Plattform reflecta.network integriert, um Mitgliedern gezielte Unterstützung bei der Ausarbeitung ihrer sozial-innovativen Ideen zu bieten.

Ebenso baut die Hochschule Hannover exemplarisch den NextGen Book Incubator auf, welcher das für die Umsetzung sozialer Innovationen notwendige Wissen in Form von digitalen Büchern gemeinschaftlich erstellt und teilt. Dabei werden agile Prozesse, sogenannte Book Sprints, verwendet, um Themen flexibel zu aktualisieren und zu erweitern. Die so entstehenden Bücher sind online frei zugänglich, gut strukturiert und laden Leser:innen zur Mitarbeit ein. Das Projekt bietet Unterstützung und Coaching für Teams, die ein Buchprojekt starten möchten. Zusammen mit der Plattform Wikibooks werden die ersten Schritte erklärt. Die entstandenen Bücher werden auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht und in Bibliothekskatalogen präsentiert. Zudem formt sich ein Netzwerk von Autor:innen und Entwickler:innen, das auch nach Projektende aktiv bleibt.

Diese beiden Projekte sind exemplarisch für Community-Projekte, die eines oder mehrere der Module abdecken und verknüpfen. Durch sie und weitere schaffen wir dezentralen Zugang zu ko-kreiertem Wissen und katalysieren die Realisierung der nachhaltigen Entwicklungsziele.

6 Wie wollen Sie Ihre Community managen?

Das **Management-Team** verfügt über eine klare Rollenverteilung:

Die **TIB mit Alexandra Garatzogianni** übernimmt federführend die Koordination der Community. Sie ist vertraut mit der effizienten Organisation von Innovationswettbewerben sowie mit der Betreuung und Beratung der Innovationscommunity.

Reflecta mit Daniela Mahr fokussiert sich auf die Befähigung und Vernetzung der Sozialinnovator:innen, sowie darauf, die bereits entwickelten technischen Strukturen in das Projekt einzubringen. Reflecta ist verantwortlich für die Kommunikation und Aktivierung der Community.

Das **L3S mit Tim Wittenborg und Prof. Dr. Sören Auer** wird durch das Joint Lab mit der TIB die Ressourcen beider Partner effizient in die Anwendung bringen. Der Fokus liegt hierbei primär auf den inhaltlichen und technologischen Aspekten, der Analyse und Integration der Module.

Strategie zur Förderung eines inklusiven und transparenten Community-Engagements:

In unserer Herangehensweise zur Förderung eines inklusiven und transparenten Community-Engagements legen wir einen zentralen Fokus darauf, die Bedürfnisse im Bereich des Wissenstransfers der Sozialinnovator:innen und der Hochschulen präzise zu erfassen. Das Managementteam übernimmt die Initiative, diese Bedarfe zu ermitteln und sicherzustellen, dass die Ergebnisse für alle in unserer Community zugänglich sind.

Ein zentrales Element unserer Strategie ist die **aktive Einbindung und Beteiligung** unserer Community. Durch regelmäßige Feedback-Umfragen und Online-Abstimmungen können wir kontinuierlich Einsichten darüber gewinnen, welche Themen für unsere Mitglieder von Relevanz sind. Zusätzlich bieten wir durch Workshops, Webinare und Diskussionsrunden den Raum für einen intensiven und fruchtbaren Austausch, um gemeinsam den richtigen Kurs zu setzen.

Das Herzstück unserer Arbeit sind **ko-kreative Prozesse**. Hierbei laden wir zum Beispiel eine diverse Auswahl von Community-Mitgliedern zu Design-Thinking-Workshops ein, um gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln – sei es für neue Schnittstellen zur Wissenssicherung und -bereitstellung oder für frische Integrationen und Entwicklungen. Nachdem potenzielle Lösungsvorschläge erarbeitet wurden, werden diese in einer transparenten und öffentlichen Form der gesamten Gemeinschaft vorgestellt. Ein **interdisziplinäres Team**, das Expert:innen aus

Wissenschaft, Gesellschaft und Forschung vereint, hat die Möglichkeit, sich für die Umsetzung dieser Vorschläge zu bewerben. Die Lösungen, die aus der Community entstehen, sollen nicht nur innovativ sein, sondern auch einen FAIRen⁵ und gesellschaftlich wie digital nachhaltigen Charakter haben.

Um unserem Anspruch an **Transparenz** gerecht zu werden, legen wir großen Wert darauf, alle Entscheidungsgrundlagen, Kriterien und Prozesse öffentlich und zugänglich zu dokumentieren. Wir ermutigen unsere Mitglieder, ihre Gedanken und Vorschläge kontinuierlich einzubringen. Die Qualität und Integrität unseres Engagements sichern wir durch eine **unabhängige Begleitung und regelmäßige Evaluationsmaßnahmen**.

Die Reflecta-Plattform steht nicht nur im Mittelpunkt unserer Bemühungen zur Integration der Community, sondern dient auch als zentraler Anker und Wegweiser für die verschiedenen Schnittstellen unseres Netzwerks. Sie bietet eine klar strukturierte Umgebung, in der Mitglieder die jeweiligen Schnittstellen und Kontaktpunkte leicht identifizieren und navigieren können. Ideenwettbewerbe erlauben es den Mitgliedern, innovative Lösungen vorzuschlagen und gemeinsam zu bewerten, wodurch ein starker Gemeinschaftssinn und Wissensaustausch gefördert werden.

Zielgruppenspezifische Ansprachen ermöglichen eine maßgeschneiderte Interaktion, wodurch sichergestellt wird, dass die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der verschiedenen Community-Gruppen direkt angesprochen und berücksichtigt werden. Die Möglichkeit, Prototypen in Echtzeit zu entwickeln und zu testen, stellt sicher, dass Feedback rasch eingeholt und in die Entwicklungsprozesse integriert wird. Um unser Netzwerk stetig zu stärken und weiterzubilden, planen wir regelmäßige Netzwerkveranstaltungen und Schulungen zu relevanten Themen.

Thematische Untergruppen und das offene Online-Forum fördern einen tiefgehenden Austausch zu speziellen Themen oder Interessensgebieten. Dies ermöglicht nicht nur intensive Diskussionen, sondern auch das Teilen von Expertise und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen. Darüber hinaus setzen wir auf den wertvollen Beitrag von Mentor:innen, die als Verbindung zwischen Management und Community fungieren und somit die Kommunikation und das Verständnis auf beiden Seiten verbessern. Die Plattform fördert somit Zugehörigkeit und gemeinsame Ziele, wodurch die gesamte Community gestärkt und weiterentwickelt wird.

Die agile Projektauswahl wird durch eine Kombination bewährter Methoden mit den Qualitäten der gemeinwohlorientierten Community realisiert, um eine innovations- und ergebnisfokussierte Steuerung des Antragsverfahrens für die DATI zu realisieren. Wir greifen die folgenden Forderungen der DATI auf und nehmen sie als Leitmotiv für die Projektauswahl:

"Transfer ist eine Teamleistung", "Wir brauchen weniger Wettbewerb und mehr Kollaboration", "Woher die Veränderung kommt ist egal, Hauptsache, sie passiert",

- [DATI-pilot – Highlights der Podiumsdiskussion - BMBF](#)⁶

"Ideen müssen raus aus den Schubladen der Universitäten"

- [Stark-Watzinger: Agentur für Transfer und Innovation kommt](#)⁷

Wir realisieren diese Werte wie in **Abbildung 3** dargestellt durch einen modularen Auswahlprozess.

⁵ <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

⁶ <https://www.bmbf.de/SharedDocs/Videos/de/bmbf/5/58/58933.html>

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=eIUDiBIUHxg>

Abbildung 3: Struktur der iterativen Entwicklung der Projektauswahl

1. **Grundwissen sammeln.** Für die Community wird ein offener Katalog an Akteur:innen erstellt, die sich an der Umsetzung der Community-Projekte beteiligen möchten. Zu diesem Akteur-Pool ergänzt sich eine Datenbank als Aktions-Pool, welche Probleme und Lösungen katalogisiert. Gegeben einer Management-getragenen Kuratation kann dort jedes Community-Mitglied Informationen abrufen und ergänzen.
2. **Anträge konzipieren.** Konzepte, die eines oder mehrere Module adressieren, können kreativ erstellt werden. Zu der konventionellen blinden Einreichung, bei der andere Anträge nicht öffentlich sind und bleiben, fügen wir dadurch eine offene Einreichung ein, die es ermöglicht, Projektideen offen zu teilen. Das bietet viele Vorteile, beispielsweise lassen sich Projektpartner besser finden, Realisierbarkeit durch das Verschmelzen von Teil-Projekten steigern und die Qualität durch offenes Feedback beständig verbessern. Auch steigert sich dadurch die Nachnutzung von Ideen eines nicht geförderten Projektes, da das Feedback eines Reviewers gleich dem eines Ko-Kreatoren mit in den Entwicklungsprozess einfließt und eine Neu-Einreichung bestärkt. Auch das personalwechsel-bedingte Verweisen von Ideen ist durch die Übergabe an die Community und spätere Wiederaufnahme kompensiert. Dadurch, dass konventionelle Einreichungen erhalten bleiben, betrachten wir diese Form der Konzept-Entwicklung als vorteilhaft, insbesondere durch die ohnehin wettbewerbs-averse kollaborative Community mit primär gemeinwohlorientierten Zielen. Eventuelle Nachteile gilt es zu untersuchen und die Realisierbarkeit für die DATI zu erforschen.
3. **Anträge evaluieren.** Wie bei MediaFutures bereits bewährt, wird es eine grundlegende externe Prüfung geben. Diese Prüfung wird anteilig in die Gesamtbewertung einfließen, wobei dorthin noch Bonuspunkte gesammelt werden können. Die Entwicklung dieser Bonuspunkte ist wie die offene Konzipierung der Anträge eine experimentelle Komponente der WissensWert-Community und wird von ihr und dem Management-Team transparent weiterentwickelt. So wird ein Bonus-Kriterien-Satz vorgeschlagen und für die erste Förderung verwendet, fließt jedoch nur zu einem geringen Anteil in die Gesamtbewertung ein. In Verbindung mit den Anträgen kann dann jede:r Antragsteller:in einen adaptierten Kriterien-Satz samt Gewichtung für die Gesamtbewertung einreichen. Jede einzelne Perspektive fließt damit als Feedback in die nächste Förderwelle ein und bestimmt partizipativ die Förderkriterien.

Exemplarische Bonus-Kriterien sind *“Der Antrag wurde öffentlich verfasst”*, *“Der Antrag darf nach der Bewertung veröffentlicht werden”*, *“Der Antrag erlaubt Nachnutzung und Adaption*

unter Namens-Nennung (CC-BY-SA)“, oder auch herausragend kollaborative Kriterien wie *“Der Antrag erlaubt es anderen Akteur:innen, sich für APs zu bewerben und ermöglicht ein dynamisches Projektteam”*. Diese Kriterien sollen einen Anreiz und eine Belohnung dafür bieten, sonst verschlossene Lösungsansätze im Sinne des Gemeinwohls zu öffnen.

- 4. Iterativ entwickeln.** Grundwissen, Anträge und Evaluationsmethoden werden beständig weiterentwickelt. Verschiedene Parameter und Gewichtungen werden getestet, aufgearbeitet und für die Nachnutzung innerhalb der WissensWert-Community, in der DATI und ggf. anderen Communities übersichtlich dokumentiert.

Indem die WissensWert-Community den Wissenstransfer als Team adressiert, kollaborativ und nicht gegeneinander arbeitet und ihre Ideen ko-kreativ weiterentwickelt, schaffen wir gemeinsam gemeinwohlorientierte Veränderungen. Woher die gemeinnützigen Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen kommen ist egal, Hauptsache, sie werden realisiert.

7 Was können andere Communities von Ihnen und Ihrer Herangehensweise an Transfer und Community-Entwicklung lernen?

Unsere Herangehensweise an Transfer und Community-Entwicklung setzt einen starken **Fokus auf Inklusivität, Transparenz, Co-Creation und aktives Community-Engagement**. Das Besondere dabei ist die systematische Art und Weise, wie wir Bedarfe ermitteln, Feedback einholen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Dieser Ansatz ermutigt jedes Mitglied, aktiv am Gestaltungsprozess teilzunehmen und trägt maßgeblich zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei.

Was andere Communities von uns lernen können, ist die Bedeutung eines strukturierten, aber gleichzeitig **adaptiven Ansatzes**. Dies schließt die Notwendigkeit ein, kontinuierlich zu evaluieren und sich an die dynamischen Bedürfnisse der Community anzupassen. Zudem betonen wir die Wichtigkeit der Transparenz und der aktiven Einbindung aller Mitglieder, was in jeder Community essenziell ist, um Vertrauen und Zusammenhalt zu fördern.

Unsere Ansätze in Bezug auf Transfer und Communitymanagement sind **interdisziplinär** und nicht ausschließlich auf unser spezifisches Themenfeld beschränkt. Sie könnten auf Communities unterschiedlicher Themenfelder, Branchen oder Regionen übertragen werden. Vor allem in Bereichen, in denen aktive Beteiligung, Wissensaustausch und transparente Entscheidungsfindung im Vordergrund stehen, könnten diese Strategien wertvoll sein. Das bedeutet, Branchen oder Bereiche, die sich schnell entwickeln, von Kollaboration profitieren oder eine diverse Mitgliederbasis haben, könnten von unserer Herangehensweise erheblich profitieren.

Das Thema unserer Community ist inhaltlich sowie technologisch fundamental interdisziplinär. Wissensmanagement, Wissens-Infrastruktur und Medien sind domänenübergreifend; die TIB zeigt mit OERSI (knapp 70.000 Medien) und ORKG (über 40.000 wissenschaftliche Beiträge), dass über hundert verschiedene Fachgebiete jeweils von der gleichen modernen Wissens-Infrastruktur profitieren. Jegliche Werkzeuge und Fähigkeiten, welche die Innovationscommunity WissensWert produziert, sind grundsätzlich **transferierbar** auf andere Domänen, Communities und die DATI selbst, ebenso wie ein signifikanter Anteil des Wissens in Form von Best Practices und Lessons Learned.

Auch die Erkenntnisse der Auswahl- und Entscheidungsprozesse und die darin enthaltene Entwicklung sowie **experimentelle Erprobung** neuer Förderkriterien können für andere

Communities und die DATI interessant sein. Die gemeinwohlorientierte Kultur und diversen Perspektiven der Community-Teilnehmer:innen dieser Community jedoch bringen kollaborative Qualitäten mit sich, die nicht zwingend in anderen Communities vorhanden sind. Somit muss für den Transfer in andere Communities möglicherweise kulturelle Vorarbeit geleistet werden, insbesondere in primär kompetitiv und profitorientiert handelnden Sektoren. Beispielsweise können neue Perspektiven intrinsischer Motivation geschaffen werden, oder eine zunehmend gemeinwohlorientierte Einstellung auch in diese Bereiche eingeführt werden.

8 Was sind geeignete Kriterien, um den Erfolg Ihrer Community zu messen?

Der Erfolg der WissensWert Transfer-Community für soziale gemeinwohlorientierte Gründungen und Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen kann auf verschiedene Arten gemessen werden. Kriterien, die wir für die Messung des Erfolgs unserer Transfer-Community nutzen wollen und die angestrebten Ziele umfassen insbesondere die in Tabelle 4 dargestellten.

Tabelle 4: Erfolgskriterien und Ziele der Wissens-Wert-Community

Erfolgskriterium	Beschreibung	Ziel
Wachstum und Skalierbarkeit der Projekte	Die Messung des Wachstums der geförderten Projekte über die Zeit gibt Aufschluss über den Beitrag der Community zur nachhaltigen Förderung von Initiativen.	<i>Jährliches Wachstum in der Inkubations- und Wachstumsphase von 20-30%.</i>
Soziale Auswirkungen	Die Evaluierung der sozialen Auswirkungen und positiven Veränderungen, die durch die Projekte erzielt werden.	<i>Messbare Verbesserung sozialer Auswirkungen</i>
Finanzierung	Erfolgreiche Finanzierung für soziale Unternehmen und Projekte kann sowohl öffentliche als auch private Finanzierung umfassen.	<i>Erfolgreiche Anschlussfinanzierung für mindestens 50% der geförderten WissensWert-Projekte</i>
Zusammenarbeit und Vernetzung	Die Anzahl und Qualität der Partnerschaften kann ein Maß für den Erfolg sein und den Wissensaustausch und die Unterstützung fördern.	<i>Steigerung des Vernetzungsgrads der Communityakteure um 50% über die Projektlaufzeit</i>
Bildung und Schulung	Die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen sowie die Bewertung der erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse.	<i>Mindestens 500 Teilnehmer an WissensWert Workshops und Schulungen.</i>
Innovation und Technologie-nutzung	Der Grad der Innovation in den Projekten und die Nutzung von Technologien zur Lösung sozialer Probleme sind wichtige Faktoren.	<i>Mindestens 90% der geförderten WissensWert Projekte nutzen innovative Technologien</i>
Überlebensrate der Projekte	Die Langlebigkeit und Überlebensrate der sozialen Unternehmen und Projekte kann ein Anhaltspunkt für den Erfolg sein.	<i>Mindestens 25% der geförderten WissensWert Projekte existieren nach 5 Jahren weiter.</i>
Teilnehmer-zufriedenheit	Die Zufriedenheit der Mitglieder und Teilnehmer der Community mit den	<i>Mindestens 80% der Communitymitglieder sind mit den Leistungen des</i>

	angebotenen Ressourcen, Schulungen und Unterstützungsdiensten	<i>WissensWert Netzwerks zufrieden.</i>
Bekanntheit und Einfluss	Bekanntheit der Community und ihr Einfluss auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungsträger	<i>Hoher Bekanntheitsgrad bei Stakeholdern und politischen Entscheidungsträgern</i>
Erfolgsgeschichten	Die Identifizierung von Erfolgsgeschichten und Beispielen für soziale Veränderungen, die durch die Community ermöglicht wurden, kann den Erfolg anschaulich veranschaulichen.	<i>Mindesten 10 attraktive Erfolgsgeschichten aus der WissensWert Community</i>

Eine Kombination dieser Kriterien wird dazu beitragen, ein umfassendes Bild davon zu erhalten, wie effektiv die Community bei der Förderung von sozialen Innovationen und gemeinwohlorientierten Lösungen ist.

Die Erfolgsmessung unserer Community entsprechend kombiniert quantitative und qualitative Kriterien, welche eng mit unserer Community-Management-Strategie verknüpft sind. Strukturell orientieren wir uns an unserem 12 * 5 Framework (s. **Tabelle 3**), welches anhand der Bedarfe der Community weiterentwickelt wird. Reflecta verzeichnet aktuell etwa 8.000 Mitglieder, eine Zahl, die mit weiteren Partnern wachsen wird. Die Nutzung der Subsysteme und Schnittstellen gibt uns Aufschluss über Engagement und besonders gefragte Angebote.

Neben der Quantität ist die Qualität der Mitgliederinteraktion und die Effektivität der Werkzeuge entscheidend. So prüfen wir regelmäßig die Funktionsweise der Modul-Schnittstellen und sammeln Feedback zu Lücken in Wissen oder Werkzeugen. Hierzu setzen wir auf Umfragen und spezialisierte Foren. Stimmungs- und Meinungsbilder werden kontinuierlich erfasst und adressiert. Das Zusammentragen der verschiedenen Metriken ist in diversen Wikimedia-Projekten erprobt, infrastrukturell gestützt und permanent einsehbar. Diese Transparenz ermöglicht es der Community, ihren eigenen Erfolg anhand ihrer Bedürfnisse zu überprüfen. Damit gewährleisten wir eine inklusive, transparente und bedarfsorientierte Community-Management-Strategie.

9 Anhang I – Liste bisheriger Partner der Community

Tabellarische Auflistung der Partner

Name der Einrichtung	Ort	Institutioneller Typ***
Einrichtung der Sprecherin / des Sprechers der Community:		
Technische Informationsbibliothek (TIB)	Hannover	außeruniversitäre Forschungseinrichtung
Einrichtung(en) der weiteren Mitglieder des Managementteams*:		
Reflecta gGmbH	Berlin	Unternehmen
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Forschungszentrum L3S	Hannover	Universität
Weitere Partnereinrichtungen**:		
Enactus Germany e.V.	Köln	Verein
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND)	Berlin	Verein
Deutsche Welle (Bereich: Forschungs- und Kooperationsprojekte)	Bonn	Anstalt des öffentlichen Rechts / andere
Science Media Center Germany gGmbH	Heidelberg	Unternehmen
---	---	Hochschule
Startnext GmbH	Dresden	Unternehmen
Hochschule Hannover	Hannover	Hochschule
OpenRewi e.V.	Hamburg	Verein
---	---	Unternehmen
Phineo gAG	Berlin	Unternehmen
Impact Hub Berlin GmbH	Berlin	Unternehmen
European Citizen Science Association	Berlin	Verein
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung	Berlin	außeruniversitäre Forschungseinrichtung
IBWM Institut für Bildungs- und Wissenschaftsmanagement Leipzig GmbH	Leipzig	Unternehmen
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig)	Leipzig	Hochschule
Avant Now GmbH	Berlin	Unternehmen
---	---	Hochschule
Heimathafen GmbH	Wiesbaden	Unternehmen
Gründernetzwerk SAXEED der Hochschule Mittweida	Mittweida	Hochschule
---	---	Unternehmen
---	---	Unternehmen
Unity Effect UG	Bonn	Unternehmen
Impact Factory gGmbH	Duisburg	Unternehmen
Schwingenstein Stiftung	Utting	Stiftung

---	---	Hochschule
ver.de für nachhaltige Entwicklung eG	München	Unternehmen
TWENTYTWO Film GmbH	Köln	Unternehmen
---	---	Unternehmen
---	---	Hochschule
---	---	Unternehmen
akomo eG	Berlin	Unternehmen
---	---	Unternehmen

Ergänzende Darstellungen:

*Die Stärken des Management-Teams ergeben sich durch die synergistische Kombination verschiedener Perspektiven: Reflecta gGmbH als Plattform tausender Community-Mitglieder; L3S durch Projekte wie das Innovationszentrum MediaFutures; TIB als Infrastruktur-Knotenpunkt für Joint Labs aus Forschung und Anwendung, als Träger von ORKG, OERSI, AV-Portal, etc.

L3S und TIB arbeiten im Joint Lab zusammen, während Tim Wittenborg und das BorgNetzWerk das Bindeglied zu Reflecta bilden. Die Festigung des offenen Wissenstransfers ist in allen Einrichtungen stark ausgeprägt, durch viele vorangegangene Projekte (z.B. OERSI, ORKG) und Gründungen (z.B. DBpedia) gelebt und gefestigt. Individuell wie strukturell ist das Management-Team aufeinander abgestimmt und bringt koordinativ prozessorientierte (Alexandra Garatzogianni), sozial domänenspezifische (Daniela Mahr) und technologisch infrastrukturelle (Tim Wittenborg) Expertise zusammen.

**Die Trennung in die drei Systeme der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist durch die gemeinwohlorientierte WissensWert-Community differenzierter zu betrachten. Während klare Wissenschaftspartner in der Community vertreten sind (6 Hochschulen, 2 außeruniversitäre Forschungseinrichtung, 1 Universität), sind viele davon anwendungsorientiert und in der Gesellschaft aktiv. Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen und Professor:innen sind teils Mit-Gründer:innen und Wegbereiter:innen gesellschaftlicher Bewegungen und bilden dort partizipative Anlaufstellen (4 Vereine, 1 Stiftung). Auch der wirtschaftliche Sektor ist keineswegs klar zu trennen, von den 18 Unternehmen sind 4 anerkannt gemeinnützig und viele der anderen 14 gemeinwohlorientiert. Thematisch sind alle Community-Mitglieder am gleichen Ziel interessiert: Die Gesellschaft durch Wissen zu befähigen, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Dafür beteiligen sie sich als Anwendungspartner oder Wissenschaftler:innen, als Wissens-Schaffer:innen oder Wissens-Kurator:innen, als bestehende Plattform oder Entwickler:innen. Institutionen der Innovation, Produktion, Publikation und Applikation sind in den über 30 genannten und ungenannten Partnern vertreten. Je nach Bedarf, nach Modul und nach Projekt stellt unsere Community dieser und weiterer Partner die gesamte Kompetenz-Bandbreite zum Wissens-Wert-Kreislauf nachhaltiger Entwicklung bereit.

Anhang III – Projektskizze für das Managementprojekt

1. Basisdaten Management-Projekt

Kurztitel:	Koordination WissensWert
Verbundkoordinator/in:	Alexandra Garatzogianni (TIB)
Adresse:	TIB, Welfengarten 1B, 30167 Hannover
Laufzeit:	48 Monate, geplant 09/2024 – 08/2028

2. Gesamtziel und -struktur des Projekts

Die **TIB mit Alexandra Garatzogianni** übernimmt federführend die Koordination der Community. Sie ist vertraut mit der effizienten Organisation von Innovationswettbewerben sowie mit der Betreuung und Beratung der Innovationscommunity.

Reflecta mit Daniela Mahr fokussiert sich auf die Befähigung und Vernetzung der Sozialinnovator:innen, sowie darauf, die bereits entwickelten technischen Strukturen in das Projekt einzubringen. Reflecta ist verantwortlich für die Kommunikation und Aktivierung der Community.

Das **L3S mit Tim Wittenborg und Prof. Dr. Sören Auer** wird durch das Joint Lab mit der TIB die Ressourcen beider Partner effizient in die Anwendung bringen. Der Fokus liegt hierbei primär auf den inhaltlichen und technologischen Aspekten, der Analyse und Integration der Module.

Die Initiative wird durch die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen geleitet und zielt darauf ab, eine nachhaltige Wissensinfrastruktur aufzubauen, die der Community ermöglicht, offenes Wissen zu nutzen und weiterzuentwickeln. Durch den Transfer etablierter Lösungen wie MediaWiki und OERSI in die gemeinwohlorientierte Innovations-Domäne wird die WissensWert-Community als zentrales Netzwerk fungieren, das soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Lösungen fördert. Das Projekt untergliedert sich in drei Hauptarbeitspakete: Organisation und Verwaltung, Vernetzung und Community-Entwicklung sowie Integration und Infrastrukturanalyse. Jedes Arbeitspaket enthält spezifische Aktivitäten, die von den verschiedenen Projektpartnern koordiniert und durchgeführt werden.

- 1. Organisation und Verwaltung:** Im Vordergrund liegt die Koordination der Auswahl- und Entscheidungsprozesse bezüglich der Projektvergabe sowie vertraglichen Vereinbarungen. Zudem sind die Implementierung innovativer Methoden für den Technologietransfer und Marketingmaßnahmen zur Projektbewerbung zentrale Bestandteile dieses Pakets. Koordinativ findet hier die Expertise aus MediaFutures Anwendung (Alexandra Garatzogianni, TIB). Reflecta hat hier insbesondere die Aufgabe der Bedarfserhebung und der Sammlung von Feedback, während das L3S der Leibniz Universität Hannover für den Designprozess von Auswahl und Entscheidung verantwortlich ist.
- 2. Vernetzung, Entwicklung und Beratung:** Der Fokus dieses Arbeitspakets liegt auf dem Onboarding und der Aktivierung neuer Projektakteur:innen. Eine nachhaltige Community-Integration wird durch die Identifizierung relevanter Stakeholder:innen und das Etablieren von Partnerschaften angestrebt. Darüber hinaus sind die Organisation von Workshops und Diskussionsforen sowie die Implementierung von Mentoring-Programmen wesentliche Maßnahmen, um den Austausch in der Community zu intensivieren und den Wissensaustausch effektiv zu gestalten.
- 3. Integration und Analyse der Infrastruktur:** Dieses Arbeitspaket befasst sich mit den Technologien, die benötigt und entwickelt werden. Vorrangig gilt es, bedarfsgerechte Synergien und Schnittstellen zu erschließen, um sicherzustellen, dass Projektergebnisse

verstetigt werden können, damit sie langfristig genutzt und in Geschäftsmodelle integriert werden. Das L3S ist hierbei analysierend, kuratierend und koordinierend tätig. TIB und Reflecta gGmbH stellen sicher, dass ihre Systeme durch neue Schnittstellen und Funktionen interoperabel in den Gesamtfluss integriert werden.

Zusammenfassend soll durch das Projekt "WissensWert-Community" ein dynamisches, kollaboratives Netzwerk entstehen, das den nachhaltigen Wissenstransfer effektiv fördert und eine zentrale Informationsstelle für soziale Innovationen bietet.

3. Grober Arbeitsplan (vorläufig)

AP 1: Organisation und Verwaltung der Auswahl- und Entscheidungsprozesse			
Partner	AP Nr.	inhaltliche Beschreibung (ca. 3 Stichpunkte)	Personal*
Technische Informationsbibliothek (TIB)	1.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordination der Ausschreibung, Evaluation durch externe Gutachter und aller projektbezogenen vertraglichen Vereinbarungen • Einführung innovativer Methoden für den Technologietransfer gemäß Leitbild Leibniz-Transfer • Marketingaktivitäten und Beauftragung zur Förderung des Projekts und der offenen Ausschreibungen, inklusive Projektergebnissen 	20 PM
Reflecta gGmbH	1.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfserhebung und Sammeln von Feedback aus der Community vor den Ausschreibungen 	2 PM
L3S der Leibniz Universität Hannover	1.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Design der Auswahl- und Entscheidungsprozesse 	6 PM

*PM=Personenmonate; h= Personalstunden (die Angabe des kalkulierten Personalaufwandes sollte im Falle der pauschalierten Abrechnung in Stunden erfolgen (wie später auch im AZK erforderlich)).

AP 2: Vernetzung, Entwicklung und Beratung der kollaborativen Community			
Partner	AP Nr.	inhaltliche Beschreibung (ca. 3 Stichpunkte)	Personal
Technische Informationsbibliothek (TIB)	2.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Management des Einführungs- und Informationsprozesses für erfolgreiche Bewerber • Beratung für die geförderten Projekte in den Bereichen Technologietransfer, Geschäftsentwicklung und Vermarktung. • Verstetigung von Projektergebnissen durch Entwicklung von neuartigen Geschäftsmodellen während und über die Projektlaufzeit hinaus 	24 PM
Reflecta gGmbH	2.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung relevanter Akteur:innen • Durchführung von Gesprächen und Aufbau von Partnerschaften • Kommunikations- und Marketingaktivitäten zur Aktivierung und Onboarding neuer Akteur:innen • Entwicklung und Implementierung von Systemen zur Selbstverwaltung, um Gemeinschaftsbeteiligung & Wissenstransfer zu fördern 	22 PM

		<ul style="list-style-type: none"> • Organisation von Workshops oder Diskussionsforen, um Feedback zu sammeln und die Community in ko-kreative Prozesse einzubinden • Entwicklung und Durchführung von Mentoring- & und Peer 2 Peer-Programmen für ein effektives Community-Onboarding 	
--	--	--	--

AP 3: Integration und Analyse der interoperablen Infrastruktur			
Partner	AP Nr.	inhaltliche Beschreibung (ca. 3 Stichpunkte)	Personal
Technische Informationsbibliothek (TIB)	3.1.	<ul style="list-style-type: none"> • Bestehende Infrastruktur und Projekte anbinden • Unterstützung bei Adaption und Transfer entwickelter Technologie wie ORKG, OERSI, etc. 	4 PM
Reflecta gGmbH	3.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Konzeption und gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts für die Integration und Entwicklung von Schnittstellen • Implementierung neuer Funktionen basierend auf Projektanforderungen • Testen und Integrieren neuer Funktionen oder Schnittstellen 	4 PM
L3S der Leibniz Universität Hannover	3.2.	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration, Analyse und Evaluation bestehender, entwickelter und benötigter Infrastruktur • Konzipierung, Evaluation und Beauftragung von Technologien, Modulen und Schnittstellen • Kuration und Synthese des inhaltlichen und technologischen Wissens bzgl. WissensWert 	30 PM